

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Водолазська Т. В.

У статті розглянуто проблему розвитку емоційно-етичної компетентності сучасного керівника закладу загальної середньої освіти в умовах реформування НУШ; обґрунтовано актуальність формування цієї компетентності як ключової складової професійної діяльності управлінця, здатного забезпечувати ефективну комунікацію, психологічну безпеку та якість освітнього процесу; запропоновано шляхи вдосконалення емоційно-етичної компетентності керівників через розвиток програм соціально-емоційного навчання, удосконалення системи підвищення кваліфікації та формування культури етичного лідерства.

***Ключові слова:** професійна компетентність, емоційно-етична компетентність, система неперервної освіти, емоційний інтелект, етичне лідерство, педагогіка партнерства, безпечне освітнє середовище, професійний розвиток, управлінська діяльність.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування освіти суттєво зростають вимоги до професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти. Керівник постає не лише як адміністратор, а як лідер змін, організатор безпечного освітнього середовища, модератор ефективної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу. У цьому контексті особливої значущості набуває емоційно-етична компетентність, яка забезпечує здатність управлінців до усвідомлення й регуляції власних емоцій, розуміння емоцій інших, дотримання етичних норм та побудови партнерської взаємодії.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення якості управління закладами освіти в умовах соціальних викликів, зокрема воєнного стану, психологічного навантаження на учасників освітнього процесу та

трансформаційних змін у системі освіти. Емоційно-етична компетентність розглядається як ключова складова професійної компетентності керівника, що безпосередньо впливає на формування сприятливого психологічного клімату, запобігання конфліктам і забезпечення ефективності управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз попередніх досліджень і публікацій засвідчує, що вимоги до емоційно-етичної компетентності керівника ЗЗСО закріплені в нормативних документах, таких як, Типові програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Накази МОН України (№1225 від 29.08.2024; №1465 від 04.11.2025), Професійний стандарт керівника ЗЗСО. Ці документи визначають емоційно-етичну компетентність як одну з ключових професійних, акцентують увагу на здатності педагогічних працівників управляти емоціями, умінні будувати партнерську взаємодію та створювати безпечне освітнє середовище.

Останні наукові дослідження підкреслюють, що емоційно-етична компетентність є складовою професійної компетентності керівника та включає: саморегуляцію; емпатію; етичну поведінку. Теоретичне підґрунтя проблеми закладено у працях американського дослідника Деніела Гоулмана (Daniel Goleman), який обґрунтував концепцію емоційного інтелекту як ключового чинника ефективного лідерства. У його дослідженнях доведено, що управлінська ефективність значною мірою залежить від здатності керівника до саморегуляції, емпатії та соціальних навичок [3]. Подальший розвиток ця ідея отримала у роботах Річарда Бояціса (Richard Boyatzis) та його колег, які довели зв'язок між емоційною компетентністю керівника та організаційною ефективністю, зокрема в освітніх установах [9].

У дослідженнях Організації економічного співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development) [8] підкреслюється важливість соціально-емоційних навичок керівників для формування позитивного освітнього середовища та підвищення якості освіти.

Останні дослідження в Україні зосереджені на розвитку емоційного інтелекту керівників у системі післядипломної освіти; впровадженні соціально-

емоційного навчання (Т Дрожжина, О. Елькін, О. Рассказова) [1; 5]; формуванні безпечного освітнього середовища. У роботах О. Пометун акцентовано увагу на розвитку соціально-емоційних навичок у контексті компетентнісного підходу та педагогіки партнерства, що безпосередньо пов'язано з діяльністю керівника закладу освіти [7].

У наукових публікаціях (Т. Водолазська, Н. Дужик, В. Панченко) підкреслюється необхідність інтеграції емоційно-етичної компетентності в систему професійного розвитку. Дослідження науковців акцентують увагу на розвитку емоційних навичок педагогів і управлінців як складової реформи Нової української школи [2; 4; 6].

Проблема розвитку емоційно-етичної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти перебуває на перетині кількох наукових напрямів: освітнього менеджменту, психології управління, педагогіки та теорії емоційного інтелекту. У сучасній науці відсутнє єдине трактування поняття емоційно-етичної компетентності, проте більшість дослідників розглядають її як інтегративну якість особистості керівника, що поєднує емоційний інтелект, етичні цінності та комунікативні вміння.

Попри значну кількість досліджень, залишаються недостатньо розробленими: критерії та показники сформованості емоційно-етичної компетентності керівника; інструменти її діагностики; практичні моделі розвитку в системі неперервної освіти; механізми інтеграції міжнародного досвіду в український контекст.

Мета статті: теоретично обґрунтувати та визначити ефективні шляхи вдосконалення емоційно-етичної компетентності сучасного керівника закладу загальної середньої освіти в умовах трансформації освітнього середовища. Завдання статті: проаналізувати сутність та структуру емоційно-етичної компетентності керівника ЗЗСО; узагальнити сучасні наукові підходи та дослідження з означеної проблеми; розробити та обґрунтувати шляхи її вдосконалення в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Сучасна наука розглядає емоційно-етичну

компетентність у межах кількох підходів. Компетентнісний підхід, представлений у працях українських дослідників (О. Пометун), пропонує погляд на зазначену компетентність як інтеграцію знань, умінь, цінностей і досвіду. Теорія емоційного інтелекту доводить, що успішність керівника значною мірою залежить від рівня розвитку емоційного інтелекту [3]. Підхід етичного лідерства підкреслюється роль цінностей, емпатії та соціальної відповідальності у лідерстві [9]. Соціально-емоційне навчання (SEL) впроваджується в освітні системи як інструмент розвитку емоційної компетентності [1].

Українські дослідники (В. Олійник, Л. Калініна, О. Пометун) наголошують на необхідності інтеграції емоційно-етичного компонента в систему управлінської підготовки керівників.

Аналіз сучасних наукових підходів до трактування сутності емоційно-етичної компетентності допоміг встановити, що зазначена компетентність має інтегративний характер і включає такі компоненти: емоційний (емоційний інтелект: самосвідомість, саморегуляція, емпатія, мотивація); етичний (професійна етика, відповідальність, справедливість, доброчесність); комунікативний (ефективна взаємодія, конструктивна комунікація, управління конфліктами); рефлексивний (здатність до самоаналізу управлінських рішень і поведінки); ціннісно-особистісний (гуманістична орієнтація, лідерство служіння).

Отже, ця компетентність виступає основою етичного та емоційно зрілого управління освітнім закладом. Вона відіграє провідну роль у забезпеченні ефективної управлінської діяльності, зокрема у прийнятті рішень, управлінні персоналом та побудові культури довіри в колективі.

Емоційно-етична компетентність керівника ЗЗСО розглядається нами як сукупність взаємопов'язаних компонентів: емоційного інтелекту (самоусвідомлення, саморегуляція, емпатія), етичних цінностей (відповідальність, доброчесність, справедливість), комунікативних умінь та здатності до рефлексії. Її формування є безперервним процесом, що

відбувається в умовах неперервної освіти та професійного саморозвитку.

У контексті неперервної освіти розвиток емоційно-етичної компетентності керівника передбачає системне поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти. Формальна освіта реалізується через програми підвищення кваліфікації, післядипломну педагогічну освіту. Неформальна освіта включає тренінги, семінари, вебінари, професійні спільноти. Інформальна освіта охоплює самоосвіту, рефлексію власного досвіду, обмін практиками з колегами.

Ефективність формування емоційно-етичної компетентності значною мірою залежить від використання сучасних освітніх технологій і підходів, що забезпечують активну участь керівника у процесі навчання та його особистісне зростання.

Одним із ключових напрямів розвитку емоційно-етичної компетентності є цілеспрямований розвиток емоційного інтелекту керівника, що передбачає формування навичок усвідомлення власних емоцій і їх впливу на управлінські рішення; навчання здатності до саморегуляції та стресостійкості; розвиток емпатії як основи ефективної взаємодії з педагогічним колективом, учнями та батьками. Реалізація цього напрямку можлива через тренінгові програми, психологічні практикуми.

Формування етичної культури управлінської діяльності передбачає дотримання принципів академічної доброчесності, прийняття рішень на засадах справедливості та відповідальності, розвиток ціннісних орієнтацій керівника. У межах неперервної освіти це може бути реалізовано через інтеграцію етичних модулів у програми підвищення кваліфікації, аналіз управлінських ситуацій (кейс-методи), професійну рефлексію.

Ефективна управлінська діяльність неможлива без розвинених комунікативних умінь, основними напрямами якої є: розвиток навичок конструктивного діалогу, застосування технологій ненасильницької комунікації, управління конфліктами та медіація. Цей напрям може реалізуватися через інтерактивні методи навчання, рольові ігри, моделювання

управлінських ситуацій.

Ефективним інструментом емоційно-етичної компетентності освітян є соціально-емоційне навчання. Участь керівників у таких програмах сприятиме розвитку навичок саморегуляції, формуванню культури підтримки в колективі, створенню безпечного освітнього середовища.

Як перспективний напрям індивідуалізованої форми професійного розвитку може стати коучинг і менторство, що забезпечуватимуть усвідомлення педагогами власних сильних і слабких сторін, розвиток рефлексивних умінь, формування індивідуальної траєкторії професійного зростання.

Важливим шляхом формування компетентності є розвиток здатності до рефлексії. Він забезпечує аналіз власного управлінського досвіду керівником, ведення ним професійного щоденника, участь у професійних спільнотах. Така рефлексія сприяє постійному оновленню знань і навичок, що відповідають сучасним викликам.

Використання цифрових платформ та онлайн-курсів дозволяє забезпечити доступність навчання, робити освітній процес індивідуальним, дозволяє використовувати інтерактивні інструменти для розвитку соціально-емоційних навичок.

Окремим напрямом є збереження психоемоційного здоров'я керівника через опанування технік управління стресом, формування балансу між професійною діяльністю та особистим життям, створення системи психологічної підтримки в закладі загальної середньої освіти.

Отже, формування емоційно-етичної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах неперервної освіти є комплексним і багатовимірним процесом, що потребує системного підходу, інтеграції різних форм навчання та використання сучасних освітніх технологій. Запропоновані шляхи сприяють підвищенню ефективності управлінської діяльності, формуванню позитивного освітнього середовища та забезпеченню якості освіти в умовах сучасних викликів.

Емоційно-етична компетентність є ключовим фактором ефективного управління закладом загальної середньої освіти в сучасних умовах. Її розвиток забезпечує якість освітнього процесу; психологічну безпеку; ефективну комунікацію; стійкість освітньої системи до кризових викликів.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, емоційно-етична компетентність керівника ЗЗСО є ключовим чинником ефективного управління сучасним закладом освіти. Її формування потребує системного підходу, інтеграції нормативних, наукових і практичних засад та реалізації у межах неперервної освіти.

З метою подолання визначених у статті проблем запропоновано шляхи вдосконалення емоційно-етичної компетентності керівників, що передбачають розвиток програм соціально-емоційного навчання, удосконалення змісту та форм підвищення кваліфікації, впровадження тренінгових технологій, коучингу та менторства, а також формування культури етичного лідерства в освітньому середовищі. Реалізація цих підходів сприятиме підвищенню ефективності управління закладами загальної середньої освіти та забезпеченню якості сучасної освіти.

Перспективами подальших розвідок у даному напрямі може стати створення валідних інструментів оцінювання емоційно-етичної компетентності керівника ЗЗСО; адаптація міжнародного досвіду впровадження соціально-емоційного навчання; дослідження впливу емоційного інтелекту на ефективність управління.

Список використаних джерел

1. Аналітичний огляд «Можливості для реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи «Нова українська школа» / за заг. ред.: Л. Гриневич, С. Калашнікової. Київ : Шкільний світ, 2021. 312 с.
2. Водолазська Т. В. Соціально-емоційне навчання в системі неперервної освіти. *Імідж сучасного педагога*. 2024. № 6 (219), С. 68–71. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-6\(219\)-68-71](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-6(219)-68-71).
3. Гоулман Деніел, Бояціс Річард, Макк Енні. Емоційне лідерство: Мистецтво керування людьми на основі емоційного інтелекту / пер. з англ. Київ : Наш Формат, 2020. 288 с.

4. Дужик Н. Соціально-емоційне навчання в системі сучасних педагогічних знань. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2020. Вип. 27. Т. 2. С. 186–192. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_2/30.pdf (дата звернення: 30.04.2026).
5. Елькін О. Б. Соціально-емоційне навчання як затребувана практика формування м'яких навичок учнівства: сучасні виклики та досвід України. *Соціальна робота та соціальна освіта*. 2023. № 1 (10). С. 42–56. URL: <http://srso.udpu.edu.ua/article/view/281654> (дата звернення: 30.04.2026).
6. Панченко В. В. Соціально-емоційне навчання як сучасна педагогічна парадигма у вищій освіті. *Теорія і методика професійної освіти*. 2023. Вип. 65. Т. 2. С. 91–94. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/65/part_2/19.pdf (дата звернення: 30.04.2026).
7. Пометун О. І. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: теорія і практика. *Дидактика: теорія і практика* : навч. посіб. Київ. 2011. 187 с.
8. Українське учнівство має один із найвищих показників стійкості: результати ДоСЕН. URL: <https://sqe.gov.ua/dosen-2023-presentation/> (дата звернення: 30.04.2026).
9. Boyatzis R. E. *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*. New York : John Wiley & Sons, 1982. 308 p.

WAYS TO IMPROVE THE EMOTIONAL-ETHICAL COMPETENCE OF A MODERN HEAD OF A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION

Vodolazska T. V.

The article addresses the problem of developing emotional and ethical competence of contemporary heads of general secondary education institutions in the context of the New Ukrainian School reform. The relevance of forming this competence is substantiated as a key component of managerial professional activity, enabling effective communication, psychological safety, and the quality of the educational process. Ways of improving the emotional and ethical competence of school leaders are proposed, including the development of social and emotional learning programs, the enhancement of the professional development system, and the formation of a culture of ethical leadership.

Keywords: *professional competence; emotional and ethical competence; lifelong education system; emotional intelligence; ethical leadership; partnership pedagogy; safe educational environment; professional development; managerial activity.*